

XALQARO HUQUQDA KUCH ISHLATISHNI TAQIQLASH PRINSIPI: HUQUQIY ASOSLARI VA ISTISNOLARI

Muhammadjonov Xojakbar A'zamjon o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Xalqaro huquq fakulteti 3-kurs talabasi

E-pochta: xojakbarmuxamamdjonov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18873951>

Annotatsiya: Ushbu maqolada BMT Nizomining 2(4)-moddasida mustahkamlangan kuch ishlatishni taqiqlash printsipi xalqaro huquqning jus cogens normasi sifatida tahlil qilinadi. Maqolada o'zini himoya qilish va Xavfsizlik Kengashi ruxsatiga asoslangan qonuniy istisnolar va gumanitar intervensiya Jumladan Nikaragua v. AQSh (1986) ishi sud amaliyoti ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kuch ishlatishni taqiqlash, jus cogens, BMT Nizomi, o'zini himoya qilish, gumanitar intervensiya, R2P, Xavfsizlik Kengashi, Nikaragua ishi.

Аннотация: В этой статье анализируется принцип запрещения применения силы, закрепленный в статье 2(4) Устава ООН, как норма jus cogens международного права. В статье рассматриваются законные исключения, основанные на самообороне и разрешении Совета Безопасности и такие как гуманитарное вмешательство. В частности, рассматривается судебная практика по делу Никарагуа против США (1986).

Ключевые слова: запрет на применение силы, jus cogens, Устав ООН, самооборона, гуманитарная интервенция, R2P, Совет Безопасности, дело Никарагуа, гибридная война.

Abstract: This article analyzes the principle of the prohibition of the use of force, enshrined in Article 2(4) of the UN Charter, as a jus cogens norm of international law. The article examines lawful exceptions based on self-defense and Security Council authorization and as well as contemporary challenges such as humanitarian intervention. In particular, the case law on the Nicaragua v. United States (1986) case is considered.

Keywords: prohibition of the use of force, jus cogens, UN Charter, self-defense, humanitarian intervention, R2P, Security Council, Nicaragua case, hybrid war.

Xalqaro huquqning eng muhim prinsiplaridan biri davlatlar o'rtasidagi munosabatlarda kuch ishlatish va kuch ishlatish bilan tahdid qilishni taqiqlash prinsipi, ikkinchi jahon urushi fojialaridan keyin mustahkamlangan global tinchlik me'morchiligining poydevori hisoblanadi. BMT Nizomining 2(4)-

moddasida keltirib o'tilgan ushbu prinsip davlatlarning suverenlik tengligi va o'zaro munosabatlarini tartibga soluvchi asosiy norma sifatida tan olingan.

Zamonaviy geosiyosiy vaziyat ushbu prinsipning dolzarbligini yanada oshirmoqda. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi, Yaqin Sharqdagi nizolar, G'arb davlatlarini boshqa bir davlatga harbiy intervensiyalari va yadroviy tahdidlar bularni barchasi xalqaro huquqning kuch ishlatishni cheklash mexanizmlariga bo'lgan ehtiyojni yana bir bor ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, "gumanitar intervensiya", "preventiv himoya" va "gibrid urush" kabi tushunchalar prinsipning aniq belgilashda tobora muammolarni yuzaga keltirib chiqarmoqda.

Ushbu maqolaning maqsadi, kuch ishlatishni taqiqlash prinsipining huquqiy asoslarini ko'rib chiqish, uning qonuniy istisnolarini tahlil qilish va zamonaviy xalqaro munosabatlar kontekstida prinsipning samaradorligini baholashdan iborat.

BMT Nizomining 2(4)-moddasida "Barcha a'zolar o'z xalqaro munosabatlarida boshqa davlatning hududiy yaxlitligi yoki siyosiy mustaqilligiga qarshi, shuningdek, BMT maqsadlariga zid bo'lgan tarzda kuch ishlatish yoki kuch ishlatish bilan tahdid qilishdan tiyiladilar"¹ deb keltirib o'tilgan. Ushbu norma nafaqat BMT a'zo-davlatlari, balki butun xalqaro hamjamiyat uchun majburiy xarakterga ega, chunki u jus cogens, ya'ni umume'tirof etilgan majburiy xalqaro huquq normasi maqomiga ega.

Jus cogens normalarini 1969 yilgi Vena konventsiyasining 53-moddasi "har qanday og'ishga yo'l qo'ymaydigan va faqat shu maqomdagi keyingi norma bilan o'zgartirilishi mumkin bo'lgan umumiy xalqaro huquqning imperativ normasi"² deb ta'riflaydi. Kuch ishlatishni taqiqlash prinsipi ushbu maqomga Xalqaro Sud va huquq nazariyotchilarining keng ko'lamli konsensusi orqali erishgan. Brownlie'ning ta'kidlashicha, mazkur prinsip boshqa barcha shartnoma majburiyatlaridan ustun turadi va undan chelinishni hech bir ikki tomonlama yoki ko'p tomonlama bitim asoslay olmaydi.

Normaning mazmuniga ko'ra "kuch ishlatish" atamasi birinchi navbatda qurolli kuchni nazarda tutadi. Iqtisodiy yoki siyosiy majburlov odatda 2(4)-moddasi doirasiga kirmaydi, ammo ular ham suverenitet printsipini buzishi mumkin.

Bunga yaqqol misol bu AQSH va Nikaragua o'rtasida bo'lgan nizo bo'lishi mumkin. Xalqaro Jinoyat Sudning 1986-yilda Nikaragua va Qo'shma Shtatlar

¹ United Nations Charter, [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: // [Chapter I: Purposes and Principles \(Articles 1-2\)](#) | [United Nations](#)//

² Vienna Convention on the Law of Treaties [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: // [Vienna Convention on the Law of Treaties \(1969\)](#)//

ishida chiqargan qarorida AQShning Nikaraguaga qarshi xalqaro huquqni buzishi ko'rib chiqilgan bo'lib, Nikaraguaning suvereniteti va davlatning ichki ishlariga aralashmaslik tamoyilini tasdiqlagan. Ushbu pretsident halqaro huquqda qaysi davlat bo'lmasin halqaro qonunchilik oldida tengligi va javob berishini ta'minlashga xizmat qilgan.³

Ushbu holatda sud "qurolli hujum" tushunchasini aniqlash masalasi aniqlashtirib berdi hamda bu keyingi bo'lajak holatlarda qo'llanishi uchun zamin yaratdi. O'shanda sud "qurolli hujum" tushunchasini tor talqin qilib, uni o'zini himoya qilish huquqini qo'zg'atadigan "eng og'ir" kuch ishlatish holati deb belgiladi. Bunga ko'ra, qurolli guruhlarini yollash, ularga qurol yoki moliyaviy yordam ko'rsatish o'zini himoya qilish huquqini avtomatik ravishda yuzaga keltirmaydi.⁴

Bu AQSH Nikaraguadagi muxolifatga qurol, pul va trening bilan ta'minladi va muxolifatchilar tinch aholiga zarar yetkaza boshladi. O'sha vaqtda Nikaragua hukumati Xalqaro jinoyat sudiga murojaat qilib, AQSHning ushbu harakatini xalqaro qonunlarga xilof deb topishni so'radi. Xalqaro jinoyat sudi da'voni qanoatlantirmadi, chunki, garchi AQSH muxolifatga pul yoki qurol bilan ta'minlagan bo'lsa ham, Nikaragua fuqarolariga qarshi qilingan jinoyatlarda AQSHni aloqasi yo'q, ya'ni AQSH konkret hujumga buyurmagan deb topgan. Bu holat xalqaro huquqqa samarali nazorat yoki effective control nomi bilan kirdi. Lekin, ushbu nazariyaga qarshi bo'lgan nazariya ham mavjud bu umumiy nazorat nazariyasi yoki overall control. 1999 yilda Xalqaro jinoyat sudiga Dusco Tadic ishi kelib tushdi. Tadic mashhur Bosniyaning serb millatiga mansub siyosatchi edi. U 1995 yilda Serebnitsa qirg'ini aydori deb topildi. Ungacha Tadic Bosniyadagi serblarni qurollartirgan hamda ularni pul bilan ta'minlagan edi, lekin qirg'inga u buyruq bermagan edi. Bu holatda Xalqaro jinoyat sudi overall control prinsipini ishlatgan holda, Tadicni aybdor deb topdi, garchi u genotsit bilan o'zi shug'ullanmagan bo'lsa ham, va 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi.

Yana bir e'tiborimiz karatishimiz kerak bo'lgan huquq bu o'z ozini himoya qilish huquqi hisoblanadi. BMT Nizomining 51-moddasida o'z o'zini himoya qilish (self defence) huquqi keltirib o'tilgan bunga ko'ra: "Hech narsa mazkur Nizomda Birlashgan Millatlar tashkiloti a'zosi bo'lgan davlatga qarshi qurolli hujum sodir etilgan taqdirda, Xavfsizlik Kengashi xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash uchun zarur choralarni ko'rguniga qadar, uning individual yoki jamoaviy o'zini

³ **Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua** , [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: // [Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua \(Nicaragua v. United States of America\)](#)//

⁴ **Ibid.**, para. [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: // [nsarchive.gwu.edu/sites/default/files/documents/5975742/National-Security-Archive-International-Court-of.pdf](#)//

himoya qilishning ajralmas huquqini cheklamaydi. O'zini himoya qilish huquqini amalga oshirish jarayonida a'zolar tomonidan ko'rilgan choralar darhol Birlashgan Millatlar tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga ma'lum qilinishi shart va ular mazkur Nizomga muvofiq Xavfsizlik Kengashining xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash yoki tiklash maqsadida istalgan vaqtda zarur deb topgan choralarni ko'rish vakolati hamda mas'uliyatiga hech qanday tarzda ta'sir ko'rsatmaydi.". Ammo ba'zi bir istisnolar mavjud. Xalqaro huquqda 3 holat borki, davlatlar o'z o'zini himoya qilish huquqida foydalanishi mumkin, bular Zarurat mezoni, Mutanosiblik mezoni va Darhollik mezoni. Adabiyotlarda shunday keladi: "The three criteria of necessity, proportionality, and imminence must be satisfied for a state to lawfully invoke the right of self-defence under Article 51 of the UN Charter."

Zarurat mezoni, kuch ishlatish faqat muqobil tinch vositalar ya'ni diplomatiya, muzokaralar yoki xalqaro tashkilotlar orqali hal etish imkoniyati tugagan taqdirdagina, qo'llanilishi mumkin. Zamonaviy amaliyotda ushbu mezonning qanchalik qiyin qo'llanilishini **Iroqda urush (2003)** yaqqol ko'rsatadi. AQSh harbiy operatsiyani boshlash paytida BMT qurol inspektorlari hali o'z tekshiruvlarini yakunlamagan edi. Ya'ni tinch vositalar to'liq ishlatilmagan, zarurat sharti bajarilmagan edi. Mutanosiblik mezonida davlat o'ziga qilingan tavajuzga nisbatna mutanosib ravishda javob qaytarish hisoblanadi. Buni biz Isroil va Falastin o'rtasida urushda ko'rishimiz mumkin, lekin bugungi kunda Isroilning G'azo shahridagi harbiy operatsiyasi, ya'ni ko'plab odamlarni qurbon bo'lishi, aynan shu mezon bo'yicha keskin xalqaro munozaralarga sabab bo'lmoqda. Hamasning 7-oktabr 2023 yilgi hujumida 1200 nafar Isroil fuqarosi halok bo'ldi, bu albatta 51-moddasida keltirib o'tilgan o'z o'zini himoya qilish huquqini vujudga keltiradi. Biroq Isroilning javob operatsiyasida 40 000 dan ortiq G'azo aholisi halok bo'lganligi va butun shahar infratuzilmasining vayron etilganligi ko'plab xalqaro huquqshunoslar tomonidan mutanosiblik mezonini ochiqdan-ochiq buzish sifatida baholanmoqda⁵. Darhollik mezoni o'z o'zini himoya qilishdagi mezonlardan biri bo'lib, bunda qaysi bir davlat qandaydir hujumga duj kelgudek bo'lsa, hujum qilingan davlat darhol o'z o'zini himoya qilish rejimga o'tishi kerak bo'ladi. Ushbu huquq qurolli hujum davom etayotgan yoki uning bevosita tahdidi mavjud bo'lgan davrda qo'llanilishi mumkin. Hujum tugagandan so'ng amalga oshirilgan harbiy harakatlar o'zini

⁵ UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: // [Humanitarian Situation Update #235 | Gaza Strip | United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory](#)//

himoya qilish sifatida emas, balki qasos yoki repressaliya sifatida kvalifikatsiya qilinadi va xalqaro huquqqa zid hisoblanadi.

Eng bahsli masala preventiv o'zini himoya qilish huquqi mavjudligi hisoblanadi. Birlashgna millatlar tashkilotining nizomining 51-moddasida faqat "qurolli hujum yuz bergan" taqdirda qo'llash imkonini bergan. Biroq Bush ma'muriyati 2002 yildagi Milliy Xavfsizlik strategiyasida Preventive himoya nazariyasini qo'llab chiqdi hamda o'sha vajlarga asoslangan holda 2003 yilda Iroqqa qarshi hujumlarni bo'shladi. Ushbu yondashuv xalqaro hamjamiyatda keng qoralashga sabab bo'ldi, chunki Iroqda ommaviy qirg'in qurollarining mavjudligini tasdiqlovchi ishonchli dalil topilmagandi⁶ Mazkur pretsedent 51-moddani keng talqin qilish har qanday davlatga tashqi hujumni "oldini olish" bahonasida kuch ishlatishga foydalanishni ko'rastib berdi. Bunga ya'na bir misol qilib Erondagi vaziyatni ham keltirish mumkin. Donald Trump ma'muriyati va Israilni yetakchisi Benyamin Natanyahu Eron o'z yadro qurolini yaratyapti degan bahonalar bilan, Eron poytaxtini to'xtovsiz bombardimon qilib kelmoqda. Hatto bir necha kun oldin Eron rahbarlarini ham oldirilishi, bu hech qanday preventiv nazariya bilan oqlab bo'lmaydi. Lekin, ushbu previntiv himoya nazariyasi doim ham yomon yo'llarda foydalanilmagan. Sovuq urushda davrida Xavsizlik kengashi ruxsati bilan, albatta SSSR ning ishtiroksiz, AQSH Shimoliy koreyani janubga hujumiga qarshi koalitsiya tuzushda juda samarali xizmat qilgan. O'sha payt Shimoliy Koreani rahbarlari hududiy ambitsiyalarini amalga oshirish va ikki Koreya xalqini birlashtirish maqsadida Janbiy Koreyaga hujum qilgan edi. O'sha vaqtda xavfsizlik kengashi 83 revolutsiyani qabul qildi. Bunga ko'ra BMTga a'zo bo'lgan mamlakatlar BMT bayrog'i ostida hujumga uchragan Janubiy Koreyaga yordam berishga ruxsat berdi. Yana bir misol, bu Quvaytni ozod qilish operatsiyasi hisoblanadi. Bu 1990 yilda Iroq rahbari Saddam Husayn topshirig'i bilan iroq armiyasi mustaqil, suveren hamda BMT to'la qonli a'zosi bo'lgan Quvaytga bostirib kirgan edi. O'shnda Birlashgan millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashi 660 sonli rezolyutsiya qabul qildi. Bunga ko'ra Iroq qo'shinlari Quvaytni darhol tashlab chiqib ketishi kerak edi va bunga muddat qulib 1991-yilning 15 yanvar etib belgilangan. Lekin, muddat kelganidan keyin ham Iroq qo'shini chiqib ketmaganligi bois, Xavfsizlik kengashi 678-rezolyutsiyani qabul qildi va AQSH boshligidagi koalitsiya Iroq qo'shinini Quvayt hududidan surib chiqardi.

Xozirda esa, ushbu mexanizmni qo'llash muammoli masala bo'lib qolmoqda. Xavsizlik kengashida 5 ta ya'ni AQSH, Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya va

⁶ The National Security Strategy of the United States of America. Washington, D.C.: The White House, September 2002. P. 15. [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: // [nss2002.pdf](#)//

Fransiyalar, doimiy a'zo sifatida mavjudligi bunga asosiy tosiq bo'lib kelmoqda. Misol uchun, 2022-yilning fevral oyi Rossiya Federatsiya Ukraina sharqi Donbassdagi isyonchi guruhlarini qo'llash, Ukrainadagi ozchilik bo'lgan rus xalqiga madad berish hamda Kiyevdagi legitim bo'lmagan hukumatni ag'darib tashlash vajlari asnosida Ukrainaga urush boshladi. AQSH boshchiligidagi g'arb mamlakatlar Rassiya qarshi iqtisodiy sanksiyalar joriy qildi va xavfsizlik kengashida Rossiyaga qarshi rezolyutsiyalar qabul qilishmoqchi bo'ldi, lekin, Rossiya xavfsizlik kengashida doimiy a'zo sifatida veto huquqi bo'lganligi bois, bu harakatlar befoyda bo'lib chiqdi. Yana bir masala bu Falastindagi vaziyat hisoblanadi. Isroil 1948 yildan buyun Falastin xalqiga qilib kelayotgan zulmi va xozirda G'azo sektorida qilayotgan ishlariga qarshi Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalarini ham AQSH veto qo'yib kelmoqda.

Yana bir qiziqarli masala, bu gumanitar intervensiya hisoblanadi. Bu davlatning o'z fuqarolarini ommaviy huquq buzilishlardan himoya qila olmagan taqdirda boshqa davlat yoki davlatlar koalitsiyasining harbiy aralashuvidir.

1999 yilda NATOning Serbiyaga qarshi Xavfsizlik Kengashining sanksiyasiz amalga oshirgan harbiy operatsiyasi gumanitar intervensiya masalasini kun tartibiga olib chiqdi. Ushbu operatsiya de-facto gumanitar maqsadlarga xizmat qilgani va ommaviy qirg'inni to'xtatgani e'tirof etilgan bo'lsada, u 2(4)-moddasini rasmiy jihatdan buzilgan edi. Xalqaro Sud Kosovo mustaqilligiga oid 2010 yildagi konsultativ xulosasida Kosovoning mustaqillik e'lon qilinishi xalqaro huquq normalarini buzmasligini belgiladi, biroq harbiy operatsiyaga nisbatan hech qanday huquqiy asos keltira olmadi.

Xulosa qilib aytganda, kuch ishlatishni taqiqlash printsipi bu o'z huquqiy shakli jihatidan xalqaro tartibning eng mustahkam ustunlaridan biri bo'lib qolmoqda. BMT Nizomining 2(4)-moddasida mustahkamlangan va jus cogens maqomiga ega bo'lgan ushbu prinsip hech bir shartnoma yoki odat huquq normasi orqali cheklanishi mumkin bo'lmagan imperativ me'yordir.

Ammo amaliyot ushbu nazariya umuman boshqa manzarani ko'rsatmoqda. Preventiv himoya va gumanitar intervensiya, nodavlat tashkilotlari va kibermakondagi yangi tahdidlar printsipning amaliy samaradorligiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xavfsizlik Kengashining disfunktsiyasi va veto mexanizmining siyosiy lashuvi jamoaviy xavfsizlik tizimini izchil ishlashdan to'smoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. United Nations Charter, Art. 2(4), 26 June 1945 [Elektron resurs] Chapter I: Purposes and Principles (Articles 1-2) | United Nations

- 2.Vienna Convention on the Law of Treaties, [Elektron resurs] / Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)/
- 3.Brownlie, I. Principles of Public International Law. 7th ed. [Elektron resurs] / Principles of Public International Law, Brownlie, 7th Edition, Sources of Law | PDF.